

Αυτοματοποιημένο Σύστημα Σίτισης για την Παραγωγή Χοίρων

www.af4eu.eu

Αυτοματοποιημένο σύστημα σίτισης για την παραγωγή χοίρων στη Γαλικία (ΒΔ Ισπανία).

Η εκτροφή χοίρων έχει καταστεί σημαντικός κλάδος της γεωργίας, με παράλληλη παραγωγή διαφόρων ζωοτροφών σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις, όπου όμως η ευημερία των ζώων είναι σε κίνδυνο και δημιουργούνται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, λόγω συγκεντρωτικής παραγωγής αμμωνίας και νιτρικών αλάτων. Τα συστήματα εκτατικής εκτροφής μπορούν να υπερτερούν σε σχέση με την εκτατική παραγωγή χοιρινού κρέατος των μεγάλων εκμεταλλεύσεων, όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων. Η παραγωγή αυτή βασίζεται σε φυτά του υπορόφου των δασών, όπως συμβαίνει στα δάση με αριά ή σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις χοίρων στη Γαλικία. Ωστόσο, οι εκτατικές εκμεταλλεύσεις έχουν σημαντικό μειονέκτημα: οι αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό καθιστούν το κόστος παραγωγής υπερβολικά υψηλό, με αποτέλεσμα τα συστήματα παραγωγής χοιρινού κρέατος με βάση το δάσος να είναι οικονομικά μη βιώσιμα. Η ASOPORCEL, μια αγροτική ένωση της Γαλικίας, ανέπτυξε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα σίτισης για την παραγωγή χοίρων. Το σύστημα εκτεταμένης παραγωγής ζωοτροφών βασίζεται στην αρχή του Ραυλον, κατά την οποία ένας ήχος συνδέεται με την αυτόματη παροχή ζωοτροφής. Όλα τα ζώα συγκεντρώνονται σε έναν μικρό χώρο, όπου τοποθετούνται κάμερες που παρέχουν στον αγρότη καθημερινές πληροφορίες για τους χοίρους, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεται στο αγρόκτημα. Το σύστημα είναι πλήρως ενεργειακά αυτόνομο, χάρη στη σύνδεσή του με ηλιακούς συλλέκτες.

María Rosa Moquera-Losada, Nuria Ferreiro-Domínguez, Ana Couso-Viana, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Rosa Romero-Franco, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, José Javier Santiago-Freijanes

Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (USC)

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.